

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

I.M.Rasulov

UMUMTA'LIM MAKTABLARINING INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

FANIDA SCRATCH DASTURINING MAZMUNI VA IMKONIYATLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

I.M. Rasulov

2023/APREL

